

RESENHA DO ARTIGO “COMO ELABORAR UMA RESENHA DE UM ARTIGO ACADÊMICO OU CIENTÍFICO”¹

ARTICLE REVIEW “HOW TO PREPARE A REVIEW OF AN ACADEMIC OR SCIENTIFIC ARTICLE”

Leandro Fabrício Sarmiento de Oliveira Batista²

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8693837594574743>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7146-4457>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: leandrofabriciosarmiento@gmail.com

Vinícius Gomes de Castro³

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7360638034339728>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8139-1757>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: viniciusg.castro19@gmail.com

Robert de Sousa Lutes Galvão⁴

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9423912610749111>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4668-480X>

Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, GO, Brasil

E-mail: srobert295@gmail.com

RESENHA DA OBRA:

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como Elaborar uma Resenha de um Artigo Acadêmico ou Científico. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Ano III, Vol. III, n. 7, jul./dez., 2020.

RESUMO

Esta é uma resenha do artigo intitulado “Como Elaborar uma Resenha de um Artigo Acadêmico ou Científico”. Este artigo é de autoria de Jonas Rodrigo Gonçalves. O artigo aqui resenhado foi publicado na revista “Revista JRG de Estudos Acadêmicos” no Ano III, Vol. III, n. 7, jul./dez., 2020.

¹ Esta resenha foi revisada linguisticamente por Jonas Rodrigo Gonçalves.

² Especialista em Gestão Pública Municipal e Gestão Legislativa Municipal; Bacharel em Sistemas de Informação; Bacharelado em Direito na Faculdade Sena Aires.

³ Bacharelado em Direito pela Faculdade Sena Aires.

⁴ Bacharelado em Direito pela Faculdade Sena Aires.

PALAVRAS-CHAVE: Artigo Científico. Artigo Acadêmico. Metodologia Científica. Elaborar Resenha.

ABSTRACT

This is a review of the article entitled "How to Write a Review of an Academic or Scientific Article". This is authored by Jonas Rodrigo Gonçalves. The article reviewed here was published in the magazine "Revista JRG de Estudos Acadêmicos" in Year III, Vol. III, n. 7, jul./dec., 2020.

KEYWORDS: *Scientific article. Academic article. Scientific methodology. Write Review.*

RESENHA

De maneira importante, Jonas Rodrigo Gonçalves inicia explicando que a elaboração de uma resenha de um artigo científico ou acadêmico de forma estratégica, é a principal finalidade. A criação de artigo acadêmico ou científico pode ser orientada pela metodologia da elaboração de resenha de livros. O início é feito com os destaques dos tópicos frasais. É destacado pelo autor a importância de entender a constituição de um tópico frasal. As regras da metodologia de elaboração de uma resenha de um livro foram a problemática usada para a elaboração de uma resenha de um artigo científico ou acadêmico. Foram elencados três objetivos específicos pelo autor, o primeiro trata-se de entender como o tópico frasal pode gerar uma síntese, o segundo é compreender a geração de um resumo a partir de uma paráfrase de tópico frasal, e o terceiro objetivo é aprender a transformação de um resumo em uma resenha.

Gonçalves propositivamente expõe que as pesquisas por artigos de revisão literária podem ser feitas em buscadores científicos específicos como o Google Acadêmico. O trabalho destaca critérios necessários para os artigos de revisão, que devem ser, segundo o autor, de mestres ou doutores com publicação em revistas possuidoras de ISSN e livros com registro do ISBN. Pesquisa qualitativa é o enquadramento de um artigo de revisão literária e devem ser elencados os critérios de inclusão e exclusão das bases de dados.

O autor com muita propriedade afirma que a leitura do artigo resenhado pode ser estimulada a partir de uma resenha de artigo científico ou acadêmico. Docentes podem utilizar este trabalho como recurso para elaborar resenhas de artigos científicos ou acadêmicos. Ao parafrasear a síntese, obtém-se como resultado o resumo e na síntese na qual são organizados os tópicos frasais. Quando a afirmação do autor parte do ponto onde artigos científicos ou acadêmicos surgem de outros do mesmo gênero e também de livros, ele se refere a uma revisão literária. O artigo informa a relevância da aplicação metodológica do método de resenhar livros voltados para confecção de resenhas de artigos científicos ou acadêmicos.

De forma relevante, Gonçalves afirma que a resenha é o texto que apresenta uma obra. O endosso é um dos aspectos da resenha. Outro aspecto da resenha é a impessoalidade. Numa resenha crítica o(a) resenhista se apoia em outras obras sobre o mesmo tema para criticar (positiva ou negativamente) a obra resenhada. Caso não se apoie em outros(as) autores(as) ou em outras obras não se tratará de uma resenha crítica, focaliza-se que o presente artigo abordará a elaboração de uma resenha e não de uma resenha crítica. A resenha de um artigo deve ser feita em um só parágrafo, já a de um livro com três capítulos devem ter três parágrafos. A elaboração de uma resenha de um artigo acadêmico ou científico presume-se em várias etapas, dentre

as quais se destacam: elaboração de uma síntese; localização dos tópicos frasais; transformação desta síntese em resumo, por meio de paráfrase; acréscimo das técnicas de terceira pessoa explícita e de endosso.

Com clareza, o autor diz que ela deve interessar o(a) leitor(a) a fazer a leitura do texto completo resenhado. Há várias denominações que precisam ser consideradas, para elaborar uma resenha com pensamentos em publicá-la. As revistas acadêmicas ou científicas, exigem que os(as) autores(as) falem o correio eletrônico, os links do currículo Lattes e da identidade internacional Orcid. No caso de alunos(as) de graduação que não sejam educadores, a filiação institucional será a instituição na qual estudam, no caso dos educadores, trata-se da instituição em que o educador(a) tem maior carga horária. No resumo curricular, deve-se tomar cuidado para que não seja algo grande.

Com propriedade, o texto esclarece que precisa permanecer o título em língua portuguesa e em língua inglesa, palavras-chave, resumo, referências, *keywords*, *abstract*. Depois do nome dos(as) autores(as) da resenha, precisa-se permanecer a informação completa da obra resenhada. No campo das palavras-chave, precisam-se ser mencionadas entre três e cinco palavras que identifiquem os principais descritores do artigo resenhado. No campo do resumo, deve-se ser mencionado o título completo do artigo resenhado, os(as) autores(as) do artigo resenhado. No campo *abstract*, se põe a tradução para a língua inglesa do resumo. No campo *keywords*, põe-se a tradução para a língua inglesa das palavras-chave. A maior parte dos artigos acadêmicos apresentam-se no capítulo introdutório. O ideal é que em cada parágrafo da resenha, o(a) resenhista apresente uma característica acima identificada. A resenha precisa apresentar o desenvolvimento do artigo selecionado.

O artigo define que é importante haver ao menos um parágrafo elucidando cada capítulo. Para a resenha do desenvolvimento ser efetuada, o(a) resenhista precisará mapear todos os tópicos frasais. Com os tópicos frasais já identificados, eles irão ser ligados formando novos parágrafos, diferente do fichamento, e assim produzindo o que conhecemos como síntese. Na síntese, exibem-se apenas deliberadas frases ou deliberados parágrafos que serão empregados para o embasamento teórico de uma nova escrita. Não entram citações diretas na síntese. A ideia central de um parágrafo é o tópico frasal e ele deve ter no máximo 20% do texto. Os tópicos frasais são as junções da síntese. De forma direta, sintetizar é transcrever todas as ideias essenciais de um texto, porém mantendo palavras que estão no próprio texto. Com a síntese feita, o próximo passo é transformar a síntese em um resumo.

A obra, com eficiência, aduz que resumir é reescrever os tópicos frasais de um texto com outras palavras, isto é, parafraseá-los. O próximo passo é compreender como se transforma um resumo em uma resenha. Acrescenta ao resumo duas técnicas linguísticas: terceira pessoa explícita e endosso. A técnica do endosso pressupõe o respaldo que o(a) resenhista está atribuindo à obra resenhada. A resenha apresentará a união dos tópicos frasais parafraseados acrescidos de terceira pessoa explícita e endosso.

O manuscrito, de maneira pertinente, explica que este artigo tem como tema principal o desenvolvimento de uma resenha tanto de um artigo científico como de um artigo acadêmico. A partir de algumas orientações metodológicas, esse artigo nos auxilia de forma mais eficaz como podemos fazer uma resenha de uma obra. Os professores podem recorrer tanto na elaboração de um artigo científico quanto na elaboração de um artigo acadêmico. A ciência metodológica abre um leque de possibilidades para a elaboração de uma boa resenha. A resenha apresenta de forma

efetiva um trabalho que foi publicado, além disso, caso a resenha seja de uma ótima qualidade, ela pode ajudar a servir como um bom incentivo para o(a) leitor(a) para que ele busque a leitura completa da obra.

REFERÊNCIA

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como Elaborar uma Resenha de um Artigo Acadêmico ou Científico. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Ano III, Vol. III, n.7, jul./dez., 2020.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como escrever um Artigo de Revisão de Literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Ano II, Vol.II, n.5, 2019a.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como fazer um Projeto de Pesquisa de um Artigo de Revisão de Literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, Ano II, Vol.II, n.5, 2019b.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Manual de Artigo de Revisão de Literatura**. Brasília: Processus, 2019c.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Manual de Projeto de Pesquisa**. Brasília: Processus, 2019d.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica**. 8. ed. Brasília: JRG, 2019e.